

MATN VOSITASIDA O'QUVCHILARNING BOG'LANGAN NUTQ MALAKASINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Olimjon Eshimbetov

Toshkent gumanitar fanlari universiteti o'qituvchisi pedagogika fanlari bo'yicha
falsafa fanlari doctori PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054893>

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarda matn vositasida o'quvchilarning bog'langan nutq malakasini o'stirishning ilmiy-nazariy asoslari borasida atroflicha fikr-mulohazalar yuritiladi. turli xil didaktik o'yinlar va ularni ta'lim jarayonida maqsadli qo'ashning interaktiv jihatlari tadqiq qilindi. ayniqsa, matn vositasida o'quvchilarning bog'langan nutq malakasini rivojlantirish usullari mexanizimiga alohida e'tibor berildi.

Kalit so'zlar: nutq, ko'nikma, tahlil, metod, tasavvur, interaktiv, pedagogik texnologiya, tallafuz, talqin

METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' ASSOCIATED SPEECH SKILLS IN THE TEXT TOOL

Abstract. The article provides comprehensive feedback on the scientific and theoretical basis of growing students' connected speech skills in primary-grade students by means of text. a variety of didactic games and interactive aspects of the target hand were researched in the process of training them. particular attention was paid to the mechanism of methods for the development of students' associated speech skills in the text tool.

Keywords: speech, skills, analysis, method, imagination, interactive, pedagogical technology, tallafuz, interpretation.

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ТЕКСТА

Аннотация. В статье подробно рассмотрены научно-теоретические основы развития связной речевой компетенции учащихся с помощью текста у учащихся начальных классов. были исследованы различные дидактические игры и интерактивные аспекты их целенаправленного использования в образовательном процессе. особое внимание было уделено механизму способов развития связной речевой компетенции учащихся средствами текста.

Ключевые слова: речь, умение, анализ, метод, воображение, интерактивность, педагогическая технология, высказывание, толкование.

Uzluksiz ta'lim tizimida o'quvchi qobiliyat va imkoniyati, o'ziga xos individual psixik xususiyatlari va ijodiy-ilmiy layoqatini yaxlit holda malakaviy jihatdan shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Nazariy bilim hamda amaliy ko'nikma orasidagi munosabat uzviyiligini hosil qilish aynan mutaxassisdan maxsus tayyorgarlik taqozo qiladi. Binobarin, «muvaqqat asab rishtalari hayvonot olami va insonda mavjud universal fiziologik hodisa sanaladi. Ayni paytda, joriy holat psixologik mohiyatga intiladi: tasavvur, taassurot hamda tafsilotlararo uyg'unlik jozib

assotsiatsiyani jilvalantiradi»¹. Unda soʻz va tushuncha, tuygʻu va mushohada, tasvir va tahlil oʻrtasida muayyan bogʻlanish darajasi hosil boʻladi. Toʻgʻrirogʻi, ifoda hamda yozuv muntazamligi shaxs maʼnaviyati va maʼrifatini birlashtirish kafolati, bosqichma-bosqich rivojlantiriladigan layoqat nutqiy faoliyatga tutashadi. SHu maʼnoda, onglilik va faollikni bir-biriga aloqalanitirish ijodiy uzvlarni barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Oʻqitish uslubiyatida izchillik matn yordamida amalga oshirishini hisobga olsak, masala mohiyati oydinlashadi.

Matn – kitobxonga taʼsir oʻtkazishning eng qulay va samarador vositasi, unda inson ogʻzaki hamda yozma nutq uzluksizligini mustahkamlash imkoniyati mavjud. Binobarin, maʼno butunligida «intellekt ruhiyat hamda dunyoqarash jipsligini»² tayin etadi. Jarayon bir nechta bosqichdan iborat: axborot darajasi, nazariy maʼlumot miqyosi, til amaliyotini oʻzlashtirish sajiyasi, mustaqil fikrlash madaniyati. Aslida joriy qatlamlar har bir talabada oʻziga xos tarzda namoyon boʻladi. Idrok etish mezoni va maʼrifiy ilgʻam tafovuti inson dunyoqarashida oʻzgachalanadi. Toʻgʻrirogʻi, oʻqituvchi har bir yigit-qizning ham nazariy bilim malakasi, ham amaliy lugʻat jamgʻarmasini nazorat qiladi.

Matn – mustaqil ijodiy jarayon hosilasi, u mashgʻulotlararo aloqani tiklaydigan universal mohiyatga daxldor. Toʻgʻrirogʻi, ketma-ketlikda amalga oshiriladigan qutb dars maqsadini tasavvur qilishga zamin hozirlaydi. Aslida materialni bilish va oʻzlashtirish boshqa-boshqa hodisalar, ularni hatto teskari proporsional holat sifatida baholash mumkin. Biroq taʼlim tizimi bir-biriga bogʻliq ikki bosqichni yaxlit holda oʻrganishni tavsiyalaydi. Oʻz oʻrnida, talaba qiziqish doirasi, ichki manfaatdorligi, faoliyat yoʻnalishi, nutqiy omilkorligi hamda dunyoqarash xoslanganlik darajasi tiynati tugal butunlikni mantiqan toʻldiradigan ichki hamda tashqi omillarni hisobga olish masala mohiyatini toʻgʻri yechish uchun shart-sharoitlar hozirlaydi.

Bogʻlangan nutq murakkab jarayon sanalib, u ichki qatlam va shamoyillar mushtarakligini dalolatlaydi. SHaxsni yuksak insonparvarlik hamda vatanparvarlik hissida tarbiyalash, maʼnaviy-maʼrifiy ilgʻamni yetakchi oʻringa koʻtarish, tahlil teranligi va tasvir tiniqligini markazlashtirish istiloh tabiatini tavsiflaydi. SHu maʼnoda, badiiy nutq mohiyati ogʻzaki va yozma bayon mushtarakligini birlashtiradi. Unda material mohiyati va xarakteri maqsadga uyushadi. Uyushiq aʼzolar tizimi mantiqiy bosqichlarni boshqaradi. Toʻgʻri, matn tanlovi mutaxassis tayyorgarligi, bosqich va qismlar orasidagi munosabat aloqadorligi, mutolaa va yozuv ziddiyatini umumlashtirishni maqsad qilib qoʻyadi. Negaki, matn – ijodiy yondashuv samarasi, unda anglash oʻziga xosligi hamda oʻzlashtirish falsafasi bir-biri bilan konfliktga kirishadi. Binobarin, odamzod bilim saviyasi muntazam oʻqishni maʼqul koʻradi. Matn esa, oʻz navbatida, nazariy maʼlumotlarni tashkil etadigan majmua hisoblanadi.

Maʼlumki, nutqiy faoliyat tilshunoslik, estetika, mantiq, falsafa tajribalariga tayanadi. Unda tarixiy ilgʻam, intellektual salohiyat, tafakkur maʼrifati va qadriyaviy mezon oʻzaro raqobatga kirishadi. Ijodiy, ijtimoiy va lingvistik formulalarning simmetrik uygʻunligi soʻz botiniy mundarijasida «predmet» va «faoliyat» birlashuviga sharoit hozirlaydi. Binobarin, lugʻaviy konstruktsiya zahirasi ijodiy morfologiya estetik bosimi negizida muayyan xarakter kasb etadi. Matn nisbiy tugalligi, oʻz navbatida, differensial sifat koʻrsatkichi darajalanishini tavsiflaydi. SHu maʼnoda, ogʻzaki va yozma nutq takomili lugʻaviy tushunchadan moddiy-maʼnoviy shaklga oʻtish

¹ Pavlov I.P. Poln. Sobr. soch. T. 3. kn. 2. – M.: 1977. – S. 325.

² Ganelin SH.I. Didakticheskiy printsip soznatelnosti. – M.: Izd-vo Akademii pedagogicheskix nauk RSFSR, 1961. – S. 12.

miqyoslari bilan izohlanadi. Aynan, talaba ifoda uslubi morfologik va sintaktik xususiyatlarini to'liq mutlaqlashtirishi aslo mumkin emas. U fikr yo'sinidan dunyoqarash xos darajasi qadar masofada erkin harakatlanadi

Insonning ma'naviyati, madaniyati va odob-axloqi uning tilida yaqqol namoyon bo'ladi. Kuzatishlar shuni yaqqol ko'rsatyaptiki, o'quvchi nutqi ravon emas, so'z boyligi ham kamroq.

Har bir avlod oldida insoniyat yaratgan bilimlarni o'rganish va o'zlashtirish vazifasi turadi. Jamiyat taraqqiyotini hayotning takomillashuvini shuningsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bunga erishishning birdan-bir yo'li yosh avlodning o'qish va bilim ko'nikma va malakasini shakllantirishdir. Hadislarda «Beshikdan to qabrgacha ilm izla», deyilishida judda katta hikmat bor. Ilm bobidagi izlanish va intilishlar insonni ma'naviy jihatdan o'stiradi, axloqiy barkamollikka eltadi. SHuning uchun ham bizning davrimizda xalq ta'lim tizimiga, yoshlar ma'naviyatining muhim bir manbai sifatida katta e'tibor berilmoqda.

O'qishda malakasizlik, o'qish madaniyatini bilmaslik har qanday o'rganish jarayonini tinkani quritadigan og'ir mehnat va majburiyatga aylantiradi. O'qish va o'rganish malakasi muayyan darajada shakllangan kishi uchun esa, ushbu faoliyat zavq beradigan ijodiy faoliyatga aylanadi. Qiynayotgan ishning samaradorligini ta'minlaydi.

Maktab adabiy ta'limning turli bosqichlarida o'quvchilarni badiiy matn ustida ishlashga o'rganishning maqbul usullari va shakllaridan foydalanish, shu jarayonda badiiy-estetik tushuncha va zavqni tarbiyalash, ularni kitobxonlikka o'rgatish kabi muammolar, (u) metodist olimlarning doimiy diqqat markazida bo'lib kelayotgani ham xuddi shu sababdandir.

Bunday kamchiliklardan qutulishning birdan-bir yo'li ona tili darslarida o'quvchining mustaqil fikrini rag'batlantirib borish kerak.

Bola maktabga gapirishni bilgan holda keladi, lekin u o'qishning birinchi kunlaridan boshlab beriladigan yangi tushuncha, fikr, hissiyotni ifodalab berish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Buning uchun uning so'z boyligi etishmaydi. Bola maktabga kelguncha, uning so'z boyligi bolalar bilan o'yin faoliyati uchun, shuningdek, uning talab va qiziqishlari oila doirasida bo'lib, ota-onalari va qarindoshlari bilan suhbatlashish uchun yetarli edi. Maktabda esa ko'pincha to'liq va keng javob berishga, o'qituvchi va sinf oldida so'zlashga to'g'ri keladi. Undan tashqari, maktabgacha bola o'z fikrini yozma holda ifodalagan emas. Bular yuzasidan malaka hosil qilishi uchun bola maxsus o'qishi, fikr yuritishga o'rgatilishi zarur.

Ona tilini mukammal o'qitish o'quvchilar nutq madaniyatini o'stirishga keng imkoniyat yaratadi. Ular o'qituvchi rahbarligida tabiat hodisalarini, kishilarning mehnat faoliyatini kuzatadilar, o'rtoqlari bilan fikr almashadilar, o'qituvchi va boshqalarning adabiy til normalari asosidagi nutqlarini eshitadilar, kitob o'qiydilar, o'zlari matn tuzadilar.

Bola maktabga kelgan dastlabki kunlardan o'zaki va yozma nutq qoidalarini, grammatikani o'rganadilar. Bu grammatik qoidalar o'quvchining nutq ko'nikma va malakasini o'stirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ishi bilan bog'lab olib borilsa, adabiy nutqning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Bulardan tashqari, o'quvchi nutqini o'stirish, lug'atini boyitish ustida ma'lum reja asosida va maqsadga muvofiq ish olib borish talab etiladi. Birinchi navbatda o'quvchilarni o'z fikrini to'g'ri ifodalay olishga o'rgatish lozim.

Barcha sinf mashg'ulotlarida, shu jumladan ona tili darslarida ham tilni amaliy jihatdan o'zlashtirib olinadi. O'quvchilar ertaklar aytadilar, o'qiganlarini qayta hikoya qiladilar, matn

tuzadilar, uydagi va maktabdagi ishlari haqida, o'ynlari, atrofdagi hayot haqida so'zlaydilar, ayrim narsalarni, voqea-hodisalarni muhokama qiladilar.

Butun o'quv ishi jarayonida o'qituvchi o'quvchilarning so'zlarini to'g'ri talaffuz etishiga, urg'uni to'g'ri ishlatishiga, voqelikni aniq ifodalovchi so'z va ifodalarni tanlab, fikrni mazmun jihatdan to'g'ri tuza olishiga e'tibor berib, yo'l qo'ygan xatolarni to'g'rilab borishi katta ahamiyatga ega, ammo ularni nutq ustidagi yetarli ish deb bo'lmaydi.

Ma'lumki, muhandis bino qurishdan avval, maqsaddan kelib chiqib, binoning qanday bo'lishi kerakligini ko'z oldiga keltiradi va uning loyihasini tuzadi, shunday keyingina qurilishi uchun zarur bo'lgan material to'plashga kirishiladi. Binoni loyiha bo'yicha chiroyli qilib qurish uchun quruvchi nafaqat g'isht tanlash va terishni bilishi, balki binoning qurilayotgan qismi qanday bo'lishi kerakligini ko'z oldiga keltirishi kerak. G'isht qanchalik chiroyli bo'lmasin va u qanchalik yaxshi terilmasin, loyihasiz yaxshi bino qurib bo'lmaydi.

Matn yaratishda ham xuddi shunday, fikrning qaysi tarzda, og'zaki yoki yozma ifodalanishidan qat'iy nazar, o'quvchi, avvalo nima haqida va nima uchun gapirish, yozish kerakligini, ya'ni maqsadni yaxshi anglashi kerak. Maqsadga qarab tuzilajak matnning mavzusi belgilanadi va turi aniqlanadi. Matnlarni o'zining ifoda mazmuniga ko'ra quyidagi turlarga ajratish mumkin:

Rivoya matn. Bunday matnda biror narsa haqida ma'lumot berilishi, hikoya qilinishi yoki biror hodisaning tafsiloti tushuntirilishi mumkin.

Tavsifiy matn. Bunday matnda biror narsa (hodisa, kishi, buyum, manzara) tasvirlab (tavsiflab) ham berilishi mumkin. Matnda shuningdek, biror bir narsa (shaxs), uning faoliyati (holati) haqida mulohaza yuritilishi, biron fikr isbotlanishi mumkin.

Axborot-matn. Bunda esa bo'lib o'tgan voqea-hodisa yoki mavjud holat haqida oddiy axborot beriladi.

Bunday matnda so'zlarning ko'chma ma'nolaridan, tilning badiiy-tasviriy vositalaridan deyarli foydalanilmaydi, voqea-hodisa oddiy va aniq bayon qilinadi.

Ijodiy-tavsifiy matn. Bunda so'zlovchi yoki yozuvchi tomonidan ijodiy ravishda bayon etilgan voqea-hodisa, narsa yoki shaxsning tasviri yoki xabar, ma'lumotning ijodiy-tavsifiy bayonidir.

Ma'lum voqea-hodisalarga, narsa va shaxslarga oid fikr-mulohaza bildirish, ularni badiiy-tasviriy vositalar, dalillar bilan ta'riflash, izohlash ijodiy-tavsifiy matnga xos xususiyatlardandir.

REFERENCES

1. Pavlov I.P. Poln. Sobr. soch. T. 3. kn. 2. – M.: 1977. – S. 325.
2. Ganelin SH.I. Didakticheskiy printsip soznatelnosti. – M.: Izd-vo Akademii pedagogicheskix nauk RSFSR, 1961. – S. 12.